

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ВОСТРОБРЮШКИ РЕКИ ЧИРЧИК ПО ГЕНУ ЦИТОХРОМА В МТДНК

Бойкобилов Жахонгир Баходирович¹, Адилов Бахтияр Шухратович², Рахматова Сайёра Комилжон кизи³

¹ТашГАУ магистр, ²ИГИЭБР. д.б.н., главн. н.с, ³ТФСГУВМЖБ, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384174>

Аннотация. В Ташкенте, в канале Бозсу (среднее течение бассейна реки Чирчик), было собрано десять образцов тканей обыкновенной востробрюшки (*Hemiculter leucisculus*), представителя восточноазиатского ихтиофаунистического комплекса. Фрагмент хвостового плавника был отрезан от рыбы и фиксирован в растворе DESS для последующего молекулярно-генетического анализа гена цитохрома *b* (*cytb*). Анализ сходства нуклеотидных последовательностей участка гена *cytb* (процент перекрытия и процент сходства последовательностей) проводился с использованием программы BLAST Национального центра биотехнологической информации США (NCBI). Представлены результаты BLAST-анализа секвенированных участков гена *cytb* *Hemiculter leucisculus*.

Ключевые слова: обыкновенной востробрюшка, BLAST-анализа, сходства нуклеотидных последовательностей, Бозсу, Узбекистан.

Annotatsiya. Toshkentda Bo'zsuv kanalida (*Chirchiq daryosi havzasining o'rta oqimi*) Sharqiy Osiyo ixtiofaunistik kompleksi vakili bo'lgan o'tkir qorinli hayvon (*Hemiculter leucisculus*) ning 10 ta to'qima namunalari yig'ildi. Baliqdan dum suzgich qanoti fragmenti kesib olindi va sitoxrom *b* (*cytb*) genini molekulyar-genetik tahlil qilish uchun DESS eritmasida fiksatsiya qilindi. AQSH Biotexnologik axborot milliy markazi (NCBI) BLAST dasturi yordamida *cytb* geni uchastkasidagi nukleotidlar ketma-ketligi o'xshashligi (qoplanish foizi va ketma-ketliklar o'xshashligi foizi) tahlili o'tkazildi. *Hemiculter leucisculus* sitb genining sekvenirlangan qismlarining BLAST tahlili natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: oddiy qirraqorin, BLAST - tahlil, nukleotidlar ketma-ketligining o'xshashligi, Bo'zsuv, O'zbekiston.

Abstract. Ten tissue samples of the sharpbelly (*Hemiculter leucisculus*), a representative of the East Asian ichthyofaunistic complex, were collected in the Bozsuv Canal in Tashkent (the middle reaches of the Chirchik River basin). A fragment of the caudal fin was cut off from the fish and fixed in DESS solution for subsequent molecular genetic analysis of the cytochrome *b* gene (*cytb*). The similarity analysis of the nucleotide sequences of the *cytb* gene region (percentage of overlap and percentage of sequence similarity) was performed using the BLAST program of the US National Center for Biotechnology Information (NCBI). The results of the BLAST analysis of the sequenced regions of the *cytb* gene of *Hemiculter leucisculus* are presented.

Keywords: common abdomen, BLAST analysis, nucleotide sequence similarity, Bozsuv, Uzbekistan.

Востробрюшка (лат. *Hemiculter leucisculus*) - род пресноводных рыб семейства карповых (Cyprinidae), широко распространённых в реках и озёрах Евразии, включая бассейны рек Центральной Азии, Кавказа, Ирана и Восточной Европы. Представители этого рода, в том числе востробрюшка обыкновенная (*Alburnoides eichwaldii*) и

родственные формы, обитают преимущественно в водоемах с быстрым течением и чистой водой, что делает их важными индикаторами экологического состояния пресноводных экосистем. Востробрюшки играют важную роль в пищевых цепях водоемов, участвуя в передаче энергии от беспозвоночных к хищным видам рыб. Эти рыбы также имеют значение для местного населения в контексте мелкомасштабного рыболовства и экологического мониторинга. Современные исследования все чаще фокусируются на изучении генетического разнообразия востробрюшек, особенно в контексте сложной систематики рода *Alburnoides*, которая включает множество морфологически схожих, но генетически различных форм. В этих целях широко применяется анализ митохондриальной ДНК, особенно гена цитохрома *b* (*cytb*), который используется для построения филогенетических деревьев, оценки внутривидовой дивергенции и выявления скрытых (криптических) видов. Благодаря высокой информативности и степени консервативности, ген *cytb* остается одним из ключевых молекулярных маркеров в ихтиологических и популяционно-генетических исследованиях востробрюшек.

Материал собран летом 2023 г. в канале Бозсу в Ташкенте ставными сетями с ячейей 16 – 55 мм. Общий объем материала составил 10 экз. рыб. У рыб отрезали фрагмент хвостового плавника и фиксировали в растворе DESS для последующего молекулярно-генетического анализа. Далее всех пойманных особей рыб фиксировали в 4%-ном растворе формалина.

Фиксацию тканей проводили в растворе DESS, содержащем ДМСО, 0,25 М этилендиаминтетраацетата натрия, насыщенный NaCl (pH 8,0) [Yoder et al, 2006]. Выделение ДНК осуществляли с использованием набора для очистки геномной ДНК GeneJET (Thermo Fisher Scientific). Измерение количества и качества геномной ДНК проводили с помощью спектрофотометра NanoDrop Eight (Thermo Fisher Scientific, США), затем образцы ДНК хранили при -20°C до проведения ПЦР. Участок гена цитохрома *b* мтДНК (далее – *cyt b*) амплифицировали с использованием праймеров L14724 (5'-GACTTGAAAAACCACCGTTG-3') и H15915 (5'-CTCCGATCTCCGGATTACAAGAC-3'). Для ПЦР использовали смесь реагентов для амплификации «Platinum™ Taq DNA Polymerase» (Thermo Fisher Scientific, США). ПЦР-смесь (25 мкл) содержала ДНК исследуемого образца (4 мкл), 14,9 мкл dd H₂O, 2,5 мкл 10xPCR-буфера, 0,75 мкл 50 mM MgCl₂, 0,5 мкл 10 mM смеси dNTP, 0,5 мкл 10 mM прямого праймера, 0,5 мкл 10 mM обратного праймера, 1,25 мкл удлинителя KB, 0,1 мкл ДНК-полимеразы Platinum Taq. Для ПЦР использовали следующую программу термоциклирования: начальная денатурация (95°C, 10 мин), денатурация (94°C, 10 с), отжиг (55°C, 30 с), элонгация (72°C, 1 мин). 40 циклов, финальная элонгация (72°C, 5 мин). Полученные продукты ПЦР исследовали методом гель-электрофореза с буфером 1xTBE (pH 8,3) в 2% агарозном геле с последующим окрашиванием геля раствором бромистого этидия (EtBr) 0,5 мкг/мл. Электрофорез проводили на системе горизонтального электрофореза СЭ-1 («Геликон», Россия) при напряжении 100 В в течение 100 минут. Продукты ПЦР визуализировали в УФ-свете и фотодокументировали с помощью гель-документирующей системы BK-AG100 (Biobase Kings Co., Ltd, Китай). Для определения нуклеотидных последовательностей гена *cytb* проводили секвенирование амплифицированных продуктов. Для этого фрагменты амплификации вырезали из агарозного геля и очищали с использованием набора PureLink™ Quick Gel Extraction Kit (Invitrogen, США) согласно методике производителя. Секвенирующие реакции выполняли с применением набора Big Dye® Terminator v 3.1 Cycle Sequencing Kit («Applied Biosystems», США) согласно методике производителя.

Реакция циклического секвенирования состояла из ddH₂O – 3,5 мкл, BigDye – 1 мкл, 5x буфера для секвенирования – 2 мкл, секвенирующего праймера – 0,5 м1, очищенного ПЦР-продукта – 2 мкл. Для секвенирования использовали праймеры L14724 и H15915. Для реакции циклического секвенирования использовали следующую программу термоциклирования: начальная стадия денатурации 96°C 10 минут; затем денатурацию при 96°C в течение 10 с, отжиг при 55°C в течение 10 с и элонгацию при 60°C в течение 3 мин повторяли в течение 40 последовательных циклов. Продукты реакции секвенирования очищали от флуоресцентно меченных терминаторных нуклеотидов с использованием набора Dynabeads Sequencing Clean-Up Kit (Applied Biosystems, США). Капиллярный электрофорез продуктов реакции секвенирования ДНК проводили на генетическом анализаторе Applied Biosystems 3500 (Thermo Fisher Scientific). Компьютерную обработку данных, полученных в результате секвенирования, проводили с помощью программы SnapGene 5.3.1. Поиск близких нуклеотидных последовательностей был выполнен по базе данных GeneBank.

Таблица 1. Результаты Blast-анализа секвенированных участков гена *cutb* изолятов востробрюшки из канала Бозсу (река Чирчик).

Название образца востробрюшки из канала Бозсу(река Чирчик)	Название наиболее близкородственного образца маринки	Идентификационный номер (ID) нуклеотидной последовательности гена <i>cut b</i> наиболее близкородственного образца маринки	Страна происхождения и ареал наиболее близкородственного изолята маринки	Процент сходства
hemUZB-1	<i>Hemiculter leucisculus</i>	ON315530.1	Китай, верховья реки Янцзы	100%
hemUZB-2	<i>Hemiculter leucisculus</i>	ON315645.1	Китай, верховья реки Янцзы	99.80%
hemUZB-3	<i>Hemiculter leucisculus</i>	KF020976.1	Китай, верховья реки Янцзы	99.78%
hemUZB-4	<i>Hemiculter leucisculus</i>	MW006316.1	Китай, верховья реки Янцзы	99.85%
hemUZB-5	<i>Hemiculter leucisculus</i>	KF021030.1	Китай, верховья реки Янцзы	99.82%
hemUZB-6	<i>Hemiculter leucisculus</i>	KF020914.1	Китай, верховья реки Янцзы	99.83%

Анализ сходства нуклеотидных последовательностей участка гена *cyt b* (процент перекрытия и процент сходства последовательностей) проводили с использованием программы BLAST Национального центра биотехнологической информации США (NCBI) [Altschul et al., 1990; <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>].

В результате амплификации участка гена *cytb* были получены ПЦР продукты ожидаемого размера во всех исследованных образцах. Полученные ампликоны были вырезаны из агарозного геля, очищены и секвенированы.

Нуклеотидные последовательности гена *cytb* изолятов востробрюшки *hemUZB* - 1,2,3,4,5 и 6 депонированы в международную базу данных GenBank NCBI под номерами PV419725.1, PV419724.1, PV419723.1, PV419722.1, PV419721.1, PV419720.1 соответственно.

BLASTN-анализ сиквенсов гена *cytb* изолятов востробрюшки *hemUZB* - 1,2,3,4,5 и 6 в базе данных NCBI GenBank показал, что данные изоляты имеют наибольшее генетическое сходство – с *Hemiculter leucisculus* (от 100% до 99.78%) (Китай, верховья реки Янцзы)

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Издательство Академии наук СССР. –1949.
2. Абдулаев С.А. Экологические и генетические особенности популяций рыб в бассейне Аральского моря. Вопросы ихтиологии. –1986. 26(5), с. 721-731.
3. Li Qiang, Wang Li, Zhang Hongjun et al. (2010). PCR amplification and phylogenetic analysis of mitochondrial cytochrome b gene in fish. *Journal of Hydrobiology* 34(4), 515–522.
4. Reanalysis on Phylogeographic Pattern of Sharpbelly *Hemiculter leucisculus* (Cyprinidae: Cultrinae) in China: A Review and the Implications for Conservation. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 2022. 36-39.
5. Tajima F. Statistical method for testing the neutral mutation hypothesis by DNA polymorphism. *Genetics*, 1989. 123(3), 585-595.